

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3828456>

УДК 37.022

Минсабирова В.Н.

Минсабирова Венера Нашатовна, кандидат педагогических наук, доцент, Елабужский институт Казанского федерального университета, 423604, Россия, г. Елабуга, ул. Казанская, 89. E-mail: veneraminsabirova@mail.ru.

Традиции народных ремёсел на уроках технологии в начальной школе

Аннотация. В статье рассматривается необходимость использования на уроках технологии традиций народных ремесел с целью формирования мировоззрения и культуры обучающихся младшего школьного возраста. Дается обоснование актуальности предлагаемого материала. Раскрывается понятие «народные промыслы», которое чаще всего связывается с формой народного творчества. Выделены необходимые условия использования народных промыслов на уроках технологии. В ходе исследования определены показатели уровня знаний о культуре у обучающихся младшего школьного возраста.

Ключевые слова: младшие школьники, урок, технология, начальная школа, традиции, народные ремесла.

Minsabirova V.N.

Minsabirova Venera Nashatovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Theory and Methods of Vocational Education, Elabuga Institute, Kazan (Privolzhsky) Federal University, 423604, Russia, Republic of Tatarstan, Yelabuga, Kazanskaya st., 89. E-mail: veneraminsabirova@mail.ru.

Traditions of folk crafts in technology lessons in primary school

Abstract. The article considers the need to use the technology of traditional folk crafts in the lessons in order to form the worldview and culture of students. The substantiation of the relevance of the proposed material is given. The concept of «folk crafts» is revealed, which is most often associated with the form of folk art. The necessary conditions for the use of folk crafts in the lessons of technology are highlighted. The study identified indicators of the level of development of knowledge about culture in students of primary school age.

Key words: primary school children, lesson, technology, primary school, traditions, folk crafts.

Актуальность исследования обусловлена тем, что для современного общества характерен рост самосознания, оно стремится к пониманию и познанию истории, народной культуры [8, с. 97].

Народные традиции – это элементы социального и культурного наследия передающиеся из поколения в поколение, и

сохраняющиеся в определённом сообществе в течении длительного времени. Содержат в себе большое количество педагогически ценных идей и апробированный опыт воспитания, которые развивают, обогащают теоретически и практически педагогику [9]. Процесс изучения и использования данного опыта на современном этапе дает возможность для обо-

гащения и расширения новых технологий обучения и воспитания обучающихся [4, с. 29].

Традиции народных ремесел стимулируют и формируют мировоззрение, эстетику обучающихся [5]. Как было отмечено выше, народные традиции и культура несут в себе огромный воспитательный потенциал, влияя на культурное развитие обучающегося [6, с. 11].

Народный промысел – это форма народного творчества, которая несет в себе традицию и культуру народа на протяжении нескольких веков (поколений) [1, с. 33].

Изделия народных ремесел несут в себе великолепное сочетание индивидуальности и традиции. Мастер создает свое произведение с использованием большого варианта материалов и в основном они все природного происхождения. Посредством своего изделия мастер передает навык технического мастерства другому поколению. Вследствие чего происходит закрепление традиций веками и отбор наилучших творческих достижений [7, с. 63].

Ознакомление обучающихся с традициями народных ремесел на уроке рассматривается как средство воспитания [3, с. 5]:

- эстетического;
- трудового;
- патриотического.

Процесс использования традиций народных ремесел на уроках технологии дает возможность обучающемуся узнать историю, культуру и традиции народного быта страны, родного края.

Современные учителя в своей практике широко применяют не только традиционные формы и методы обучения, но и нетрадиционные. В урок активно происходит внедрение различных методов и направлений, которые дают возможность влиять на развитие [4, с.29]:

- личностное,
- мотивационное,
- познавательное и пр.

Чтобы привить любовь и понимание традиций народных промыслов, необходимо научить обучающегося с интересом

думать о них, стимулировать его интерес и желание получать знания [2]. Наиболее эффективным методом является беседа, позволяющая создать определенный объем знаний и впечатлений, которые обучающийся сможет использовать в будущем как теоретически, так и на практике. Во время разговора на уроке технологии ученик должен сформировать идею:

- о культурно-историческом значении народных ремесел;
- о художественной индивидуальности и достоинстве изделия;
- об образах, символике, орнаменте;
- о связи времен (традиции и современность).

Таким образом, необходимо развивать не один разговор о традициях народных промыслов, а целый комплекс, чтобы у ученика могли быть элементарные идеи. К организации и проведению беседы предъявляются серьезные требования. Основная идея разговора должна заключаться в том, что народное искусство всегда связано с традициями: передается не только мастерство, но и мировоззрение и духовная культура людей.

Практическая часть урока технологии включает в себя обучение обучающихся техническим навыкам изготовления продукта. На этом этапе учитель должен научить учеников подходить к работе вдумчиво, медленно, добросовестно, тщательно и тщательно подбирать материал для изготовления изделия. Девиз практической части урока технологии - «Учиться у мастеров».

Обучающиеся должны понять, что они занимаются серьезным делом. Несмотря на то, что мастера прошлого при изготовлении изделия использовали природный материал, они всегда очень бережно относились к природе, которая снабжала их этим материалом.

А интересна ли народная культура и народные традиции современному школьнику? С этой целью нами было проведено анкетирование первоклассников. В анкетировании приняло участие две выборки: экспериментальная и контрольная группа.

Для выявления интереса к народной культуре и народным традициям у учеников младшего школьного возраста использовалась методика И.Б. Рябцевой:

- «Выбор»;
- «Индивидуальная беседа»;
- «Творческое задание».

Критерии анкетирования:

- интерес к родной культуре;
- представление о родной культуре;
- умение отразить элементы народной культуры в практической деятельности.

Исходя из критериев, были разработаны уровни интереса к народной культуре и народным традициям у учеников младшего школьного возраста.

Высокий уровень - от 2,4 до 3 баллов - активное проявление познавательного интереса в процессе ознакомления с народной культурой; иметь четкое представление о культурном наследии родного края; целостно отражать национальные особенности, объекты творческой деятельности.

Средний уровень - от 1,7 до 2,3 балла - показывает интерес к знакомству с народной культурой, которые проявляются в связи с другими интересами, интересуются самыми яркими моментами; ученики разошлись во мнениях о некоторых наиболее ярких национальных объектах; они пытаются отразить их в реальности.

Низкий уровень - от 1 до 1,6 балла - явно нет интереса к знакомству с народной культурой, формируется поверхностное элементарное представительство в области национальной культуры; делается попытка отразить элементы народной культуры в практической деятельности.

Таким образом, первичные результаты исследования обучающихся позволили нам определить проявление недостаточного интереса к народной культуре и народным традициям, а также несформированность уровня освоения элементов народной культуры». Экспериментальная группа нами была рекомендована для участия в формирующем эксперименте.

На формирующем этапе были проведены уроки технологии по теме «Матрешка» [10]. Была проделана следующая работа:

- изучена история русской матрешки, технология изготовления и росписи матрешки;
- посетили виртуальный музей русской матрешки в г. Иваново;
- выполнили модель матрешки из скульптурного пластилина;
- расписали игрушки;
- организовали выставку детских работ под названием: «Матрешка».

Контрольный этап, проведенный с использованием методов констатирующего этапа исследования, показал, что в опытной группе показатели уровня усвоения элементов народной культуры значительно увеличились.

Рекомендации для учителей разрабатывались на основе теоретических и собственных экспериментальных исследований.

Чтобы систематизировать знания детей о людях разных национальностей, их деятельности, культуре, учителя должны максимально использовать:

- культурное пространство города (в том числе экскурсии, посещение музеев и др.);
- предметно-развивающую среду;
- расширение представлений о происхождении культурного и этнического разнообразия (национальные праздники; знаменательные даты в истории разных стран и народов; расширение круга общения с детьми и взрослыми - представителями разных национальностей);
- знакомство с произведениями декоративно-прикладного искусства, живописью, музыкой и предметами быта;
- знакомство с устным народным творчеством, чтение художественной литературы разных народов мира.

Таким образом, приобщение обучающихся к традициям народных ремесел эффективно при условии систематической работы с детьми.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аникин В.П. Русское народное творчество. М.: Высш. шк., 2010. 75 с.
2. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб.: Профит, 2008. 125 с.
3. Гусев В.Е. Русская народная художественная культура (теоретические очерки). СПб.: Новь, 2013. 47 с.
4. Ельцова О.М. Воспитание духовности через приобщение к русской народной культуре. Справочник учителя. 2014. №4. С.29-33.
5. Зуева Т.В. Русский фольклор. Хрестоматия. М.: Мирра, 2008. 83 с.
6. Народное искусство в воспитании детей. М.: Перспектива, 2013. 34 с.
7. Уткин И.И. Народные художественные промыслы России. М.: Альбом, 2013. 202 с.
8. Шаламова Е.И. Организационно-методическая работа по ознакомлению детей с русской народной культурой. Педагогика: Инновации в образовании. 2014. № 7. С. 97-99.
9. Шибанова Н.Я. Народное искусство в творчестве детей. Пермь.: ПОИПКРО, 2013. 90 с.
10. Цветкова Т. Знакомьтесь: матрешка // Учитель. 2014. №4. С.92-96.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Anikin V.P. Russkoe narodnoe tvorchestvo. M.: Vyssh. shk., 2010. 75 s.
2. Buslaev F.I. Istoricheskie ocherki russkoj narodnoj slovesnosti i iskusstva. SPb.: Profit, 2008. 125 s.
3. Gusev V.E. Russkaja narodnaja hudozhestvennaja kul'tura (teoreticheskie ocherki). SPb.: Nov', 2013. 47 s.
4. El'cova O.M. Vospitanie duhovnosti cherez priobshhenie k russkoj narodnoj kul'ture. Spravochnik uchitelja. 2014. №4. S.29-33.
5. Zueva T.V. Russkij fol'klor. Hrestomatija. M.: Mirra, 2008. 83 s.
6. Narodnoe iskusstvo v vospitanii detej. M.: Perspektiva, 2013. 34 s.
7. Utkin I.I. Narodnye hudozhestvennye promysly Rossii. M.: Al'bom, 2013. 202 s.
8. Shalamova E.I. Organizacionno-metodicheskaja rabota po oznakomleniju detej s russkoj narodnoj kul'turoj. Pedagogika: Innovacii v obrazovanii. 2014. № 7. С. 97-99.
9. Shibanova N.Ja. Narodnoe iskusstvo v tvorcestve detej. Perm': POIPKRO, 2013. 90 s.
10. Cvetkova T. Znakom'tes': matreshka // Uchitel'. 2014. №4. S.92-96.

Поступила в редакцию 21.04.2020.

Принята к публикации 27.04.2020.

Для цитирования:

Минсабинова В.Н. Традиции народных ремёсел на уроках технологии в начальной школе // Гуманитарный научный вестник. 2020. №4. С. 27-30. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/04/Minsabirova.pdf>